

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

ZAMONAVIY SHAROITDA BIZNESNING PR FAOLIYATI MAQSADI

Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna

Namangan muhandislik-texnologiya inστιiuti

“Iqtisodiyot» kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatlarning zamonaviy biznesining rivojlanishi ushbu sohada – PR faoliyatini ya’ni, jamoatchilik bilan ishlash samarasiga bog’liqligi yoritilgan. Shuningdek, PR tushunchasiga bo’lgan ayrim yondashuvlar, ularning shakllanish tarixi bayon etilgan. Biznes faoliyatida PR ning asosiy maqsadlari, yo’nalishlari va vazifalari ko’rsatib o’tilgan. Biznesning PR faoliyati maqsadiga erishish uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so’zlar: biznesning ichki va tashqi bozorlari, jamoatchilik bilan aloqalar, biznesning ijobiy imidji, obro’, raqobatbardoshlikni oshirish vositasi, PR assotsiatsiyalari, PR faoliyatini boshqarish, PR maqsadlari, PR obyektini joylashtirish, imijni ko’tarish, ta’sirini kengaytirish, axborot tarkibining mazmunli asosini shakllantirish, ishonch kanallarini shakllantirish.

Annotation: this article covers the fact that the development of modern business of countries depends on the effectiveness of public work in PR activities’ area. Also, described some approaches to the concept of PR and the history of their formation. In business activities, the main goals, directions and objectives of PR are outlined. Recommendations have been developed to achieve the goal of business PR activities.

Keywords: business internal and external markets, public relations, positive business image, reputation, competitiveness promotion tool, PR associations, PR activity management, PR goals, PR object placement, image raising, influence expansion, formation of a meaningful basis of information content, formation of trust channels.

Аннотация: В данной статье освещается зависимость развития современного бизнеса стран от эффективности работы с общественностью в данной сфере – PR-деятельности. Также описаны некоторые подходы к понятию PR, истории их формирования. Обозначены основные цели, направления и задачи PR в деловой деятельности. Разработаны рекомендации по достижению цели PR-деятельности бизнеса.

Ключевые слова: внутренние и внешние рынки бизнеса, связи с общественностью, позитивный имидж бизнеса, репутация, средство повышения конкурентоспособности, PR-ассоциации, управление PR-деятельностью, PR-цели, позиционирование PR-объекта, повышение имиджа, расширение влияния, формирование содержательной основы информационного контента, формирование каналов доверия.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muvaffaqiyati mahalliy biznesning xalqaro raqobatbardoshligini oshirishning yangi shakllari, usullari va vositalaridan foydalanishga bog’liq. Bugungi kunda har qanday mamlakat biznesining ichki va tashqi bozorlari jahon iqtisodiy munosabatlarining ta’siri ostida bo’lmoqda. Jahon bozorning yaratilishi, axborot rolining kuchayishi va bozor aloqalarining ahamiyati mahsulotlarni bozorlarda ilgari surish amaliyotining o’zgarishiga olib keldi. Xo’jalik yuritishning sanoat turi davrida reklama ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotishda potentsial iste’molchilarni xabardor qilishning asosiy vositasi bo’lib xizmat qildi. Biznes iste’molchilarni xabardor qilishning muqobil vositalarini izlashga majbur.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Iste'molchini xabardor qilishga emas, balki mahsulotni o'z uyida ishlatish zarurligi to'g'risida ishonchni shakllantirishga, u bilan doimiy aloqa tizimini yaratishga asoslangan yangi aloqa bozor texnologiyalarining ahamiyati ortib bormoqda.

Jamoatchilik bilan aloqalar ushbu faoliyat turlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan biznesda mustaqil boshqaruv funktsiyasidir. Tadbirkorlik tuzilmalari tomonidan iqtisodiy, ijtimoiy rivojlanish strategiyasini amalga oshirishda jamoatchilik bilan aloqalar uzoq muddatda biznesning ijobiy imidji va obro'sini shakllantiradi.

Mamlakat biznesining ushbu jihatdagi faoliyatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, samarali boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish jarayonida ichki va tashqi bozorlarda mahalliy tadbirkorlik tuzilmalarining raqobatbardoshligini oshirish vositasi sifatida jamoatchilik aloqalaridan yetarli darajada foydalanilmayapti.

Tadbirkorlik tuzilmalarida samarali boshqaruvni shakllantirish uchun mahalliy tadbirkorlik tuzilmalarining raqobatbardoshligini oshirish maqsadida biznesning jamoatchilik bilan aloqalarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish zarurati bilan bog'liq.

ADABIYOTLAR SHARHI

PR faoliyatini aniqlashda bir nechta asosiy yondashuvlar mavjud. Birinchi marta bu faoliyat sohasi o'zaro boshqa bir-biriga bog'liq sohalardan ajralib chiqq boshlaganiga va kasbiy ahamiyatga ega bo'lishiga qarab anglo-sakson, kontinental Evropa va rus tilidagi talqinlarga bo'linadi.

Rossiyaga Amerika an'analari va ushbu faoliyatning mohiyatini aniqlashga bo'lgan yondashuvlar kuchli ta'sir ko'rsatadi. Barcha rus o'quv adabiyotlari frantsuz va nemis mualliflari bo'lishiga qaramay bu ingliz mualliflariga qarashli bo'lgan adabiyotlarning tarjimalaridir. Bu PR mustaqil o'quv intizomi sifatida birinchi marta AQSHda o'rganila boshlanganligidan dalolat berib, u bir qancha asosiy omillar bilan izohlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Birinchi jahon urushidan keyingi davrda iqtisodiy, siyosiy va harbiy sohalarda G'arb dunyosining yetakchisi bo'lib kelgan. Aynan AQSHda ijtimoiy jarayonlarni boshqarish uchun mas'ul bo'lgan barcha asosiy innovatsion, ilmiy va texnologik rivojlanish markazlari shakllangan. Shuningdek, birinchi marta tadbirkorlik amaliyotida intellektual, mobil aloqa bilan bog'liq yangi axborot texnologiyalari paydo bo'ldi va keng qo'llanila boshlandi, ular axborotning shaxsga, ijtimoiy tashkilotga, ijtimoiy guruhlariga va institutlarga ta'sir qilishning texnik imkoniyatlarini keskin kengaytirdi.

1978-yil 11-avgustda Mexikoda 30 ta milliy va mintaqaviy PR assotsiatsiyalari vakillari tomonidan imzolangan Meksika deklaratsiyasida pablik rileyshnz uchun berilgan ta'rifdir. Unda shunday deyiladi: « Pablik rileyshnz amaliyoti – bu tendentsiyalarni tahlil qilish, ularning oqibatlarini bashorat qilish, tashkilot rahbarlariga maslahatlar berish va tashkilotlar manfaatlariga ham, jamiyat manfaatlariga ham xizmat qiladigan rejalashtirilgan harakatlar dasturlarini amalga oshirishga ijodiy va ijtimoiy-ilmiy yondashuvdir».

Amerika jamiyati (American Public Relations Society – PRSA)ning 1982-yil 6-noyabrdagi rasmiy bayonotida pablik rileyshnz shunday izohlanadi: « Pablik rileyshnz bizning murakkab plyuralistik jamiyatimizga yordam berib, undagi turli guruhlar va tashkilotlar o'rtasida o'zaro qarorlar qabul qilish va funktsiyalarni yanada samarali bajarishda hissa qo'shadi».

Shuni ta'kidlash kerakki, ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotlarning o'ziga xos xususiyati biznesning ijtimoiy aloqalari muammolarini umumiy kontekstda ham siyosiy, ham xalqaro va boshqa ijtimoiy aloqalar bilan o'rganishdir. Bu ijtimoiy fanlarda boshqaruv bilimlarining ushbu yo'nalishini shakllantirish jarayoni bilan bog'liq.

Bizningcha, PR (Pablik rileyshnz) – bu tashkilot va jamoatchilik o'rtasida o'zaro manfaatli, uyg'un munosabatlarni o'rnatishga qaratilgan boshqaruv faoliyati bo'lib, ushbu tashkilotning muvaffaqiyati unga bog'liq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida olimlarning PR (publik rileyshnz) bo'yicha yondashuvlari o'rganildi. O'rganilgan ma'lumotlar asosida kuzatish, mantiqiy yondashuv, tarixiylik va umumlashtirish usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

PR nafaqat biznes va potentsial mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash uchun mas'uldir, shuningdek, u korxonaning hamkorlar, ta'minotchilar va mijozlar bilan munosabatlarni saqlashga, davlat idoralari bilan munosabatlarni o'rnatishga, investorlarni jalb qilishga va hatto tashkilot rahbariyati va xodimlari o'rtasida munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi.

PR faoliyatini boshqarishda boshqa faoliyatlar kabi maqsad belgilab olinadi.

PR maqsadlari bo'lib – PR obyektini joylashtirish, imijni ko'tarish (obro'ni boshqarish), antireklama (imijni «pasaytirish»), ijobiy imijni shakllantirish, raqobatchilardan ajralish, aloqalarni mustahkamlash va maqsadli auditoriyaning sodiqligini oshirish, umumiy qarashlar yoki manfaatlarni aniqlash uchun tashkilot va uning maqsadli auditoriyasi o'rtasida ikki tomonlama aloqa va ijobiy munosabatlarni o'rnatish, bilim va to'liq xabardorlik asosida o'zaro tushunishga erishish va boshqa shu kabilar hisoblanadi.

PR-maqsadlarini kengroq tavsifini quyidagi ifodalanadi(1-rasm).

1-rasm. PR maqsadlari.

Biznes faoliyatida PR maqsadlarini amalga oshirish doirasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, PR subyektlarining maqsadlari ularning faoliyati motivlaridan, ular vakili bo'lgan tashkilotning qadriyatlaridan kelib chiqadi va quyidagilarga bo'lish lozim:

1. Tashkilotlarning ijtimoiy muhiti bilan barcha mumkin bo'lgan kanallar yordamida aloqalarni ta'minlash orqali muassasalar, tashkilotlar, odamlar imijini shakllantirish;
2. Ushbu tashkilotni yetakchi o'rindagi raqobatchilar bilan tengmi-teng yoki undanda faol harakat qilishini ta'minlash;
3. Tashkilotning jamiyatda va muayyan sohalarda ta'sirini kengaytirish;
4. Taniqli siyosatchilar, olimlar va boshqalar o'rtasida tashkilotning do'stlari davrasini shakllantirish;
5. Tashkilotning o'zida va yaqin atrof-muhitida ma'lum psixologik iqlimni yaratish va mumkin bo'lgan shaxslararo mehnat nizolarini hal qilish. Bunday nizolarni bartaraf etish mojaroning mohiyatini va uni bartaraf etish rejalarini bilishni, shu jumladan yetakchilik treninglarini, sodiq va ishonchsiz xodimlar ro'yxatini tuzishni talab qiladi.

Biznesda PR subyektlarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- 1) jamoatchilik fikrini shakllantiradigan, ongni o'zgartiradigan, maqsadli auditoriyadan shunday xatti-harakatlarga, ular erishmoqchi bo'lgan tashkilotga erishadigan axborot tarkibining mazmunli asosini shakllantirish;
- 2) fuqarolarning ushbu guruhlari (qo'llab-quvvatlash zarur bo'lgan va ongiga ta'sir qilishi kerak bo'lgan institutlar, tashkilotlar) uchun ma'lumotlar mazmuning ishonch kanallarini shakllantirish.

Bularning barchasi turli xil ijtimoiy muhitda sodir bo'ladi, bu yerda barcha xilma-xil guruhlar uchun bir xil yondashuvni qo'llash va yagona tarkibdan hamda kanallardan foydalanish mumkin emas. PR subyekti bularning barchasini xuddi shunday maqsadlarga erishmoqchi bo'lgan va jamoatchilik ongini o'z manfaatlariga javob beradigan, ular uchun eng qulay muhitni yaratadigan tarzda shakllantirishni xohlaydigan boshqa PR subyektlari bilan qarama-qarshilik sharoitida amalga oshiriladi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun PR subyekti o'zi turgan vaziyatni to'g'ri tasavvur qilishi, raqobatchilarning resurslari, qiziqishi va imkoniyatlarini tushunishi va aniq baholashi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biznes sohasida PR ni samarali tashkil etishda biznesning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan boshqaruv va umumiy iqtisodiy ilmiy va amaliy tushunchalar sintezidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu hamkorlikning barcha subyektlari bilan barqaror institutsional ishlab chiqarish va sotish aloqasini shakllantirishga qaratilgan tadbirkorlik tuzilmasining raqobatbardosh kuchlarini kuchaytirishning innovatsion manbalarini topish bilan bog'liq.

Zamonaviy sharoitda biznesning PR faoliyati maqsadiga erishish uchun quyidagilarni tavsiya etamiz: tadbirkorlik tuzilmalarining rivojlantirish strategiyasi va jamoatchilik bilan aloqalarning zamonaviy texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan samarali foydalanishi; biznesning raqobatbardoshligini oshirish uchun mahalliy tadbirkorlik tuzilmalari rahbarlari korporativ strategiyada samarali vositaning ahamiyatini hisobga olishi; biznesning ichki ijtimoiy aloqalarning asosiy vazifasi bo'lib biznesning korporativ madaniyatini shakllantirish, strategiyasini shakllantirish va rivojlantirish; biznesning tashqi muhitida operatsion tizimning boshqaruv mustaqilligi ijtimoiy-axloqiy tamoyillar asosida qurilgan tadbirkorlik tuzilmasi bilan uzoq muddatli sheriklik munosabatlarini amalga oshirishga qaratilgan strategik vosita sifatida belgilashi; biznesni boshqarishda jamoa, iste'molchilar, aholi va mintaqaviy (munitsipal) hokimiyat organlari bilan jamoatchilik munosabatlarining shaffof tizimini yaratish; ijtimoiy manfaatlar, iste'molchilarning tadbirkorlik tuzilmalari faoliyatiga ta'siri, uni boshqarish tomonidan amalga oshiriladigan biznesni rivojlantirish strategiyasini shakllantirish va boshqa shu kabilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Dedajanov B.N., Ergasheva F.I. « PR-menejment». Darslik. –Namangan.: «Usmon Nosir media» nashriyoti, 2023. – 665 b.
2. Ahrorov V.Yu. Menejment va marketing psixologiyasi. Uslubiy qo'llanma. – Samarqand: SamDU nashri, 2018. – 119 b.
3. Бельских И.Е. Стратегия развития общественных связей Российского бизнеса в современных условиях. 08.00.05 – « Экономика и управление народным хозяйством: 10. Предпринимательство». Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. 2008. –50с.
4. Глебова И.С., Тарасова Ю.А. « Паблик рилейшнз в современном бизнесе». – М.: 2006. – 119 с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>